

VocBench 3 als kollaborative, multilinguale Plattform für die Erstellung und Pflege von Thesauri und anderen Wissensorganisations-systemen

Einführung

VocBench 3 ist eine webbasierte Plattform für die kollaborative Entwicklung aller Arten von RDF-Datensätzen, mit speziellen Funktionen für [OWL-Ontologien](#)¹, [\(SKOS/SKOSXL-\)Thesauri](#)² und [Ontolex-Lemon-Lexika](#).³ Die Entwicklung der Plattform wurde durch das ISA²-Programm der Europäischen Kommission gefördert.⁴ Als Open-Source-Lösung hat VocBench 3 eine wachsende Nutzergemeinde aus öffentlichen Organisationen, Unternehmen und unabhängigen Anwendern, die es als eine komfortable, flexible und kostenfreie Lösung für die Pflege von Ontologien, Thesauri, Klassifikationen, Codelisten und Normdateien schätzen. VocBench 3 ist eine Client-Server-Anwendung, die einfach zu installieren ist und sowohl von einzelnen Anwendern auf dem Desktop als auch von großen Teams in einer verteilten Umgebung genutzt werden kann.

Dieser Beitrag bietet eine Einführung in VocBench 3 (kurz: VB3) als Thesaurus-Management-System, d. h. als Editor und Datenbrowser für Thesauri. Dabei soll gezeigt werden, dass VB3 über eine komfortable Benutzeroberfläche und alle Funktionalitäten verfügt, die Benutzer von einem professionellen Thesaurus-Management-System erwarten. Ferner wird anhand von Beispielen aus bekannten Thesauri der Mehrwert von RDF, OWL, SKOS und Linked Open Data für Informationsanbieter und -nutzer aufgezeigt. Auf die Funktionalitäten von VB3 als Werkzeug zur Erstellung und Nutzung von Ontologien und Ontolex-Lexika wird in diesem Beitrag nicht eingegangen.

¹ <https://www.w3.org/TR/owl2-overview/>[1.3.2024].

² <https://www.w3.org/TR/skos-reference/>[1.3.2024].

³ <https://www.w3.org/2016/05/ontolex/>[1.3.2024].

⁴ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/activities/support-public-sector>[1.3.2024].

Wissensorganisationssysteme und Semantisches Web

Abbildung 1: Thesauri und andere Wissensorganisationssysteme⁵.

Abbildung 1 zeigt ein breites Spektrum von Wissensorganisationssystemen (Knowledge Organization Systems, KOS). Wie bereits eingangs betont, können alle genannten Typen von KOS mit VB3 erstellt und gepflegt werden.

Elemente eines SKOS-Thesaurus

SKOS (Simple Knowledge Organization System) ist eine Empfehlung des World Wide Web Consortium (W3C) zur Darstellung von kontrollierten Vokabularen, Taxonomien, Thesauri, Klassifikationen und ähnlichen Systemen zur Organisation und Indexierung von Informationen als verknüpfte Datenelemente im Semantic Web unter Verwendung des Resource Description Framework (RDF).

Um die [SKOS Simple Knowledge Organization System Reference](https://www.w3.org/TR/skos-reference/)⁶ zu zitieren:

"Dieses Dokument definiert das Simple Knowledge Organization System (SKOS), ein gemeinsames Datenmodell für den Austausch und die Verknüpfung von Wissensorganisationssystemen über das Web.

Viele Wissensorganisationssysteme, wie Thesauri, Taxonomien, Klassifizierungsschemata und Schlagwortsysteme, haben eine ähnliche Struktur und werden in ähnlichen Anwendungen eingesetzt. SKOS erfasst einen Großteil dieser Ähnlichkeit und

⁵ Abb. aus: Kasprzik, Anna. (2018). Community-getriebene Entwicklung von Sacherschließungswerkzeugen rund um die GND // Von der Normdatei zum Thesaurus, und vom Thesaurus zur Ontologie -- strukturelle Stolpersteine. 10.13140/RG.2.2.14154.06087, p. 22.

⁶ <https://www.w3.org/TR/skos-reference/>

macht sie explizit, um die gemeinsame Nutzung von Daten und Technologien in verschiedenen Anwendungen zu ermöglichen.

Das SKOS-Datenmodell bietet einen standardisierten und kostengünstigen Migrationspfad für die Portierung bestehender Wissensorganisationssysteme in das Semantische Web. SKOS ist auch eine leichtgewichtige, intuitive Sprache für die Entwicklung und den Austausch neuer Wissensorganisationssysteme. Sie kann allein oder in Kombination mit formalen Wissensrepräsentationssprachen wie der Web Ontology Language (OWL) verwendet werden.“

Die Elemente dieses Vokabulars bzw. dieser Ontologie sind in Abbildung 1.⁷ dargestellt.

Abbildung 2: Elemente eines SKOS-Thesaurus.

Benutzeroberfläche und Funktionalität von VocBench 3

Die folgenden Screenshots und Beschreibungen sollen einen Eindruck von der Benutzeroberfläche und den Fähigkeiten von VB3 als Thesaurus-Management-System vermitteln.

⁷ Abb. aus: Thomas Baker, Sean Bechhofer, Antoine Isaac, Alistair Miles, Guus Schreiber, Ed Summers, Key choices in the design of Simple Knowledge Organization System (SKOS), Journal of Web Semantics, Volume 20, 2013, Pages 35-49, ISSN 1570-8268, <https://doi.org/10.1016/j.websem.2013.05.001>.

UI und Mehrsprachigkeit

VB3 ist eine mehrsprachige Applikation. Auf allen Seiten befindet sich oberhalb des horizontalen Hauptmenüs eine Dropdown-Liste, aus der die Sprache der Benutzeroberfläche ausgewählt werden kann.

Nach dem Login in das System landet der Nutzer auf der Seite Projektansicht (Abbildung 2). Die Projektansicht bietet Informationen über die vorhandenen Projekte und deren Eigenschaften sowie die wichtigsten Dateioperationen (Erstellen, Öffnen, etc.). Im Beispiel sind neben Thesauri und Klassifikationen einige OWL-Ontologien (FOAF, vCard) und Ontolex-Projekte zu sehen, darunter [Open English Wordnet](#)⁸ und [dbnary](#)⁹ (Wiktionary im RDF-Format mit dem Ontolex-Datenmodell).

Name	Öffnen/Schließen	Zugriff	Modell	Lexikalisierung	Historie	Validierung	Repository-Speicherort	Aktionen
Thesaurus								
Agrovoc		<input type="radio"/>	SKOS	SKOSXL	✗	✗	remote	
Eurovoc_SKOSXL_hist		<input type="radio"/>	SKOS	SKOSXL	✓	✓	remote	
STW_Standard-Thesaurus_Wirtschaft		<input checked="" type="radio"/>	SKOS	SKOS	✗	✗	remote	
Classification								
ESTAT_NACE_2.1		<input type="radio"/>	SKOS	SKOS	✗	✗	remote	
EU_Combined_Nomenclature_2021		<input type="radio"/>	SKOS	SKOSXL	✗	✗	remote	
Ontolex								
dbnary_2021_11		<input type="radio"/>	OntoLex	OntoLex	✗	✗	remote	
dbnary_en_2022_10		<input type="radio"/>	OntoLex	OntoLex	✗	✗	remote	
OdeNet_v1_4_test		<input type="radio"/>	OntoLex	OntoLex	✗	✗	remote	
OMWordNet_English		<input type="radio"/>	OntoLex	OntoLex	✗	✗	remote	
Open_English_Wordnet_2022		<input type="radio"/>	OntoLex	OntoLex	✗	✓	remote	
Ontology								
dbpedia_ontology_2023_01		<input type="radio"/>	OWL	RDFS	✗	✗	remote	
FOAF		<input type="radio"/>	OWL	RDFS	✗	✗	local	
vcard		<input type="radio"/>	OWL	RDFS	✗	✗	local	
Other								

Abbildung 3: Projektansicht.

⁸ [https://en-word.net/\[1.3.2024\]](https://en-word.net/[1.3.2024]).

⁹ [https://kaiko.getalp.org/about-dbnary/\[1.3.2024\]](https://kaiko.getalp.org/about-dbnary/[1.3.2024]).

Abbildung 4: UI und Mehrsprachigkeit.

Abbildung 4 zeigt die **Datenansicht** (engl. *Data View*) eines mehrsprachigen SKOS-Thesaurus. Die roten Umrandungen wurden hinzugefügt, um zu verdeutlichen, mit welchen Mitteln die Anzeige der Benennungen in mehreren Sprachen im UI umgesetzt ist. Im Begriffsbaum links werden die Vorzugsbenennungen (skos:prefLabel) platzsparend zu einem String zusammengezogen, in der Ressourcenansicht (werden alle Benennungen (prefLabel, altLabel) einzeln untereinander aufgeführt, was eine einfache Bearbeitung ermöglicht. Standardmäßig erfolgt die Anzeige der Begriffe und Benennungen in allen verfügbaren Sprachen. Nutzer können ihre Spracheinstellungen selbst vornehmen und jederzeit anpassen (Option „Präferenzen“ im Benutzermenü oben rechts).

Datenansichten am Beispiel des Standard-Thesaurus Wirtschaft (STW)

Die Screenshots und Beschreibungen vermitteln einen Eindruck von der VB3-Benutzeroberfläche, überwiegend am Beispiel des [Standard-Thesaurus Wirtschaft](#)¹⁰ und anderer bekannter großer Thesauri.

Im Prinzip bestehen alle Datenseiten in VB3 aus zwei Hauptbereichen: der sogenannten *Strukturan-sicht* (*Structure View*) auf der linken Seite und der *Ressourcenansicht* (*Resource View*) auf der rechten Seite. Wir werden sie im folgenden auch *Baum- / Listenansicht* bzw. *Detailansicht* nennen. Um den Bereich der Baum- / Listenansicht zu vergrößern, kann die Detailansicht geschlossen (und mit einem Klick auf ein Listenelement wieder geöffnet) werden.

Der Standard-Thesaurus Wirtschaft (Abbildung 5) ist ein mehrsprachiger Thesaurus (Sprachen: Deutsch, Englisch), der auf den ersten zwei Hierarchieebenen eine systematische Gliederung aufweist. Begriffe, die zur Systematik gehören, haben eine vorangestellte Notation (skos:notation).

¹⁰ <https://zbw.eu/stw/version/latest/download/about.de.html>[1.3.2024].

Abbildung 5: Begriffsansicht (Concept View) mit Detailansicht (ResView).

Die Ressourcen-Ansicht enthält alle Detailinformationen zu dem ausgewählten Begriff, je eine Vorzugsbenennung (skos:prefLabel) pro Sprache und beliebig viele Synonyme (skos:altLabel) in Deutsch und Englisch. Darüber die Oberbegriffe (skos:broader); durch Klicken auf einen Begriff kann man dorthin navigieren und erhält dessen Detailansicht.

Abbildung 6: Begriffsansicht mit Detailansicht (TermView).

Abbildung 6 zeigt eine alternative Ansicht für Begriffe namens "TermView", eine unkomplizierte Benutzeroberfläche für Terminologen, die Begriffe anlegen mit Vorzugsbenennungen, Synonymem und Definitionen.

Abbildung 7: Begriffs-Ansicht mit Detailansicht (Code).

Außerdem erlaubt VB3 die Darstellung und Bearbeitung des RDF-Quellcodes in verschiedenen Serialisierungsformaten. Abbildung 7 zeigt den RDF-Quellcode im Turtle-Format.

Abbildung 8: Begriffs-Ansicht mit abgeleiteten Beziehungen (skos:narrowerTransitive).

In Abbildung 8 sehen wir abgeleitete Unterbegriffe zu dem Deskriptor Beratung. Die Möglichkeit durch Einsatz eines Reasoners transitive (Ober- und) Unterbegriffe darzustellen ist bei der Thesauruspflege sehr vorteilhaft, da auf diese Weise die Plausibilität der Begriffshierarchie geprüft und zweifelhafte Beziehungen leichter erkannt werden können. Bei Thesauri, die der Unterstützung des Information Retrieval dienen, ist der Nutzen des Reasoners bei der Suche für die automatische Sucherweiterung von unschätzbarem Wert.

Abbildung 9: Klassen-Ansicht (Class View).

Die *Baum- / Listenansicht* im Tab *Klasse* besteht aus einem Klassen-Widget (oben) und einem Instanz-Widget (unten). Ersteres zeigt den Baum der Klassen im aktuellen Projekt, während letzteres die Liste der *Instanzen* für die im Klassen-Widget ausgewählte *Klasse* anzeigt.

Im Tab *Klasse*, mit den zugehörigen *Instanzen* (Begriffen) und der *Detailansicht* (Abbildung 9) erhalten wir einen informativen Blick hinter die Kulissen, der einen der Vorzüge von OWL und SKOS veranschaulicht, nämlich selbsterklärend zu sein. Sowohl im Klassenbaum als auch in der Detailansicht ist zu sehen, dass die aktuell ausgewählte Klasse *zbwext:Thsys* eine Unterklasse von *skos:Concept* ist. Den Erläuterungen (*rdfs:comment*, *skos:definition*) ist zu entnehmen, dass diese Begriffsklasse die Begriffe des systematischen Teils des Thesaurus umfasst. Außerdem erfahren wir, wo diese Klasse definiert ist (*rdfs:isDefinedBy*).

Der gelbliche Hintergrund in der Ressourcen-Ansicht zeigt an, dass die dargestellten Datenelemente – anders als die Begriffe – nicht im Hauptgraphen des Projekts gespeichert sind (da nicht als Daten geladen, sondern mit *owl:import* importiert) und nicht geändert werden können.

Die Triple-Darstellung von (Subj - Pred – Obj) würde wie folgt aussehen.

```
zbwext:Thsys rdfs:subClassOf skos:Concept .
zbwext:Thsys rdfs:comment "Each entry has ... "@en .
zbwext:Thsys skos:definition "The systematic part ... "@en .
```

Der Tab *Schema* (kurz für Begriffsschema, (engl. *Concept Scheme*) dient der Darstellung aller im Projekt enthaltenen Concept Schemes und deren Eigenschaften.

Wenn ein Thesaurus Teilthesauri enthält, wie z. B. der EuroVoc-Thesaurus, können diese zum Filtern der Begriffe verwendet werden, die im Tab *Begriff* erscheinen.

Datenmanagement

Neues Projekt erstellen

The screenshot shows the 'Projekt erstellen' (Create Project) interface in VocBench. The form is titled 'Projekt erstellen' and contains several sections:

- Projektname:** A text input field containing 'Demo-Thesaurus_01'.
- Optionales Vorladen der Daten:** A dropdown menu with 'Keine Daten vorab laden' selected.
- Basis-URI:** A text input field containing 'http://example.org/data/'.
- Modell:** A dropdown menu with 'SKOS' selected. A list of options is visible: SKOS, RDFS, OWL, SKOS, OntoLex, EDOAL.
- Lexikalisierung:** A dropdown menu with 'SKOS' selected.
- Datenspeicher:** A dropdown menu with 'CreateLocal' selected.
- Repository-Zugriff:** A dropdown menu with 'CreateLocal' selected.
- Daten-Repository-ID:** A text input field containing 'Demo-Thesaurus_01_core'.
- Historie- / Validierungs-Repository-ID:** A text input field containing 'Demo-Thesaurus_01_support'.
- Konfiguration:** Two dropdown menus, both with 'nativer Speicher / persistent' selected.
- Optionalen Einstellungen:** A section with a collapsed arrow.
- Buttons:** 'Historie', 'Validierung', 'Schwarze Liste', 'Rückgängig machen', and 'Triviale Folgerung' are checkboxes. 'Erstellen' is a blue button at the bottom right.

Abbildung 10: Neues Projekt erstellen.

Beim Erstellen eines neuen Projekts (Abbildung 10) sind nur wenige grundlegende Angaben verpflichtend: *Projektname*, *Modell*, *Lexikalisierung* und *Basis-URI*.

Der Begriff *Modell* bezieht sich auf das semantische Modell, d. h. auf das verwendete Kernvokabular für die Modellierung. Verwenden Sie

- OWL um eine Ontologie zu erstellen
- SKOS um einen Thesaurus oder eine andere Art von KOS (Knowledge Organization System),
- Ontolex, um ein Wörterbuch oder ein Wortnetz zu erstellen.

Die in Abbildung 10 abgebildete Konfiguration, mit Verwendung des nativen Speichers, eignet sich sehr gut für kleinere Projekte, z. B. Thesauri mit einigen Hundert Begriffen), für größere Projekte kann ein externer *Triplestore* verwendet werden (das mitgelieferte RDF4J oder Ontotext GraphDB).

Alle weiteren Einstellungen sind optional.

- **Triviale Folgerung:** Diese Einstellung bewirkt, dass zu allen Begriffsbeziehungen $A \text{ rel } B$ inverse Relationen erzeugt und angezeigt werden. Beispiel: aus $A \text{ skos:related } B$ folgt $B \text{ skos:related } A$.
- **Ressourcenmetadaten:** Damit bei jedem Begriff der Zeitpunkt der Erstellung und der letzten Änderung protokolliert wird, 1. in der Checkbox „Benutzen“ ein Häkchen setzen, 2. Ressourcentyp: „Concept“ und 3. Pattern: „Dublin Core Metadata“ auswählen. Dann werden entsprechende Zeitstempel (dc:created; dc:modified) automatisch hinzugefügt und in der Detailansicht angezeigt.
- **Historie und Validierung:** Mit dieser Einstellung werden alle Änderungen protokolliert, im UI hervorgehoben (hinzugefügte Elemente grün hinterlegt, gelöschte in roter Schrift und durchgestrichen) und erst nach Validierung durch autorisierte Nutzer persistent in die Datenbank geschrieben.
- **URI-Generator:** ermöglicht die Auswahl und Konfiguration des URI-Generators, der zur automatischen Generierung von Ressourcen-URLs verwendet werden soll.
- **Rendering Engine:** ermöglicht die Konfiguration der Rendering-Engine, um die Darstellung der Ressourcen in der VB3-Benutzeroberfläche an die Bedürfnisse des Benutzers anzupassen.

- **SHACL-Form-Validierung:** SHACL steht für Shapes Constraint Language. SHACL ist ein W3C-Standard¹¹, mit dessen Hilfe Integritätsbedingungen beschrieben werden können, die ein Datensatz erfüllen muss.

Datenimport und -export

Ontologien importieren mit owl:import

In RDF ist es guter Brauch, für eigene Projekte bekannte und bewährte Ontologien zu verwenden. Im Falle eines SKOS- (bzw. SKOSXL-) Thesaurus könnte etwa die iso-thes-SKOS-Erweiterung importiert werden, um die dort definierten Klassen und Eigenschaften zu verwenden (z. B. iso-thes:broaderGeneric, iso-thes:broaderInstantial, iso-thes:broaderPartitive). Zu diesem Zweck muss die betreffende Ontologie mit „owl:import“ in das Projekt importiert werden.

In VB3 geht man zu Metadaten > Namensräume und Importe > Import hinzufügen. Es stehen verschiedene Optionen zur Verfügung (*Web, Lokale Datei, Ontologie-Mirror, Datensatzkatalog, Lokales Projekt*).

Abbildung 11: owl:import einer Ontologie aus dem Web.

Weitere Informationen¹²: [Namensräume und Importe](#)

Daten laden

Die Funktion *Daten laden* ist im Menü *Globales Datenmanagement* zu finden. Sie ist für das Laden von Daten gedacht, die innerhalb des Projekts gepflegt werden müssen (z. B. das Laden der neuesten Distribution des STW, um STW innerhalb von VocBench zu bearbeiten).

¹¹ [https://www.w3.org/TR/shacl/\[1.3.2024\]](https://www.w3.org/TR/shacl/[1.3.2024]).

¹² [https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/namespaces_imports.jsf#imports\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/namespaces_imports.jsf#imports[1.3.2024]).

Abbildung 12: Daten laden

VB3 kann Daten aus einer Vielzahl von Quellen laden, d.h. aus Dateien, aus einem Triple-Store oder aus benutzerdefinierten Quellen. Die gewünschte Art der Quelle kann über das Kombinationsfeld *Laden von* ausgewählt werden. Abhängig von dieser Auswahl muss der Benutzer

- einen Lader konfigurieren, der die Daten aus einer Quelle extrahiert oder
- einen Lifter, der eine Bytefolge in RDF umwandelt.

Beim Laden von Daten aus einem Triple Store ist dies nicht erforderlich, da der Lader selbst RDF-Daten erzeugt.

[Weitere Informationen](#):¹³ Globales Daten-Management (Daten laden, exportieren, löschen etc.)

¹³ [https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/global_data_management.jsf#export_data\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/global_data_management.jsf#export_data[1.3.2024]).

Datenexport

Daten exportieren:

Zu exportierende Graphen

- http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
- http://www.w3.org/2002/07/owl
- http://www.w3.org/2004/02/skos/core
- http://zbw.eu/stw/
- http://zbw.eu/stw/namespaces/zbw-extensions/

Datentransformationen:

Hier ist es möglich, eine Folge von Transformationen zu erstellen und zu konfigurieren, die während des Exportprozesses angewendet werden sollen. Jeder Transformator wird auf eine Teilmenge der exportierten Graphen angewendet. Kein Graph bedeutet jeder exportierte Graph.

1	RDF-Transformator zum Löschen von Eigenschaftswerten	Konfigurieren	Graphen
2	Transformator zur Normalisierung von Eigenschaften	Konfigurieren	Graphen
3	SPARQL-RDF-Transformator	Konfigurieren	Graphen

Bereitstellung: Als Datei speichern

Reformatter: RDF-Serialisierungsexporter

Export Format: RDF/XML

Abgeleitete einschließen **Abschicken**

v. 11.4.2 © ART Group, 2016

Abbildung 13: Daten exportieren

Das Fenster in Abbildung 13 ist in drei Abschnitte gegliedert: *Zu exportierende Graphen*, ein Bereich für die Konfiguration einer Pipeline für optionale *Datentransformationen* sowie die Art der *Bereitstellung* (Als Datei speichern, Im Tripel-Store bereitstellen, Benutzerdefinierten Deployer verwenden).

Zum Umformatieren stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- RDF-Serialisierungsexporter (Ausgabe in Formaten wie JSON-LD, N-Triples Turtle u. a.m.)
- Tabellenkalkulations-Serialisierungsexporter (Excel *.xlsx)
- Zthes¹⁴ serialisierender Exporter (XML).

Zusätzlich kann ein Kontrollkästchen neben der Schaltfläche „Exportieren“ verwendet werden, um die abgeleiteten Aussagen in den Export einzubeziehen.

SPARQL-Abfragen erstellen und ausführen

¹⁴ The Zthes abstract model for thesaurus representation, <http://zthes.z3950.org/model/zthes-model-1.0.html>[1.3.2024].

Abbildung 14: SPARQL-Abfrage

Der SPARQL-Abfrage-Editor (Abbildung 14) ist in drei Teile unterteilt:

- Der obere Teil enthält einen Textbereich zum Erstellen und Bearbeiten der Abfrage. Er verfügt über eine Vervollständigungshilfe sowie Syntaxprüfung und -hervorhebung.
- Der mittlere Teil enthält
 - die Schaltflächen zum Absenden/Löschen der Abfrage
 - die Option, abgeleitete Aussagen in das Ergebnis einzubeziehen
- Der untere Teil enthält
 - die Ergebnisse der Abfrage
 - die Möglichkeit zum Speichern der Ergebnisse in verschiedenen Formaten (*JSON*, *CSV*, *TSV*, *Excel*, *ODS OpenDocument Kalkulationstabellenformat*)
 - Schaltflächen zum Speichern und Laden von Abfragen in einen internen VocBench-Speicher.

Unterstützung von Linked Open Data

Der Linked-Open-Data-Ansatz erleichtert das Auffinden und die (Wieder-)Verwendung verwandter Ressourcen im Web.

„Linked Open Data (LOD) bezeichnet im World Wide Web frei verfügbare Daten, die per Uniform Resource Identifier (URI) identifiziert sind und darüber direkt per HTTP abgerufen werden können und ebenfalls per URI auf andere Daten verweisen.“¹⁵

In Bezug auf Thesauri besteht der Mehrwert von RDF und Linked Open Data darin, dass Begriffe auch mit Begriffen aus anderen Thesauri verknüpft werden können. Der englische Fachbegriff für diesen Vorgang und für das Resultat ist Mapping(s) oder Alignment(s). Die Basis dafür ist die Verwendung

¹⁵ https://de.wikipedia.org/wiki/Linked_Open_Data[1.3.2024].

von URLs, die analog zu URLs im herkömmlichen Web als eindeutiger Schlüssel fungieren. Es können nicht nur Verknüpfungen zwischen SKOS-Thesauri hergestellt werden, sondern mit allen im RDF-Format vorliegenden oder im Web verfügbaren Daten, z. B. auch mit DBpedia (Quelle: Wikipedia, Dokumentart: Enzyklopädie) und dbnary (Quelle: Wiktionary, Dokumentart: Wörterbuch).

Wenn in der VB3-Ressourcenansicht eine externe Ressource dargestellt wird, greift VB3 auf andere lokale Projekte oder auf das Web zu, um die Daten abzurufen und sie in der Detailansicht ebenso wie die lokalen Daten zu präsentieren.

Abbildung 15: Datenansicht Föderalismus Mappings AGROVOC.

In Abbildung 15 sehen wir Mappings in Agrovoc zu DBpedia, EuroVoc und weiteren Datensätzen. Mit einem Klick auf ResourceView in der rechten Seitenleiste gelangt man zur Detailansicht kann der betreffenden Ressource.

Abbildung 16: Datenorientiertes Diagramm zum Begriff Föderalismus STW.

Tools

In diesem Abschnitt werden die in VB3 zur Verfügung stehenden Tools beschrieben.

Alignment-Validierung und Alignment-Dienste

Das Werkzeug *Alignment-Validierung* ermöglicht die Verwaltung von Alignments aus zwei verschiedenen Quellen:

- Datei: lädt ein Dokument, das nach dem Modell der INRIA Alignment API ausgedrückt ist;
- Remote Alignment System: ermöglicht die Ausführung einer Alignierungsaufgabe mithilfe eines externen Alignierungssystems. Nach Abschluss der Aufgabe wird eine Liste der gefundenen Alignments zurückgegeben.

In beiden Fällen ermöglicht das Tool die Validierung der Alignments, deren Ergebnisse dann wieder in das gleiche Format exportiert und/oder in einfache OWL/SKOS-Mapping-Tripel transformiert und in den Projektdatensatz geladen werden können.

VB3 kann Remote-Dienste nutzen, um das Alignment zwischen zwei Datensätzen (die zu verschiedenen Projekten gehören) zu berechnen.

Weitere Informationen:

- [Alignment-Validierung](#):¹⁶ Screenshots und Erläuterungen.
- [Alignment-Dienste](#):¹⁷ API für Alignment-Dienste, Alignment-Prozess, Konforme Systeme, Dokumentation des Alignment-Services-API.

Validierung der Integritätsbedingungen (ICV)

VocBench bietet eine automatische Prüfung der Datenintegrität von Ontologien und Thesauri (siehe Abbildung 17 und Abbildung 18) sowie Werkzeuge zur Behebung der gefundenen Inkonsistenzen.

Aktuelles Projekt: STW_Standard-Thesaurus_Wirtschaft | Globales Datenmanagement | Über VocBench | de

VocBench | Projekte | Daten | Metadaten | SPARQL | Tools

Validierung der Integritätsbedingungen (ICV):

▼ Strukturprüfungen

Baumeinde Konzepte	skos:Concept(s), die keine skos:broader haben oder keine skos:topConceptOf sind in dem skos:ConceptScheme, zu dem sie gehören	Los
ConceptScheme ohne topConcept	skos:ConceptScheme(s), die kein topConcept haben oder einfach leer sind	Los
Begriffe ohne Zuordnung zu einem Schema	skos:Concept(s), die zu keinem Schema gehören	Los
TopConcept mit Oberbegriff	skos:Concept(s), die skos:topConceptOf eines Schemas sind und eine skos:broader-Beziehung haben	Los
Verwandte Begriffe mit disjunkten Beziehungen	skos:Concept(s), die mit einem anderen Begriff mit skos:related und mit skos:broaderTransitive verbunden sind (skos:related ist disjunkt mit skos:broaderTransitive).	Los
Begriffe mit exactMatch und disjunkten Beziehungen	skos:Concept(s), die mit einem anderen Begriff als skos:exactMatch und zugleich als skos:broadMatch oder skos:relatedMatch verbunden sind (skos:exactMatch ist disjunkt mit skos:broadMatch und skos:relatedMatch).	Los
Hierarchische Redundanzen	skos:Concept(s), die redundante hierarchische Beziehungen zu einem anderen Begriff haben	Los
Zirkuläre hierarchische Begriffe	skos:Concept(s), die durch skos:narrower und skos:broader eine zirkuläre hierarchische Beziehung bilden	Los

▼ Prüfung von Labels

Keine skos:prefLabel-Ressourcen	skos:Concept(s) oder skos:ConceptScheme(s), die kein skos:prefLabel haben	Los
Ressourcen ohne obligatorische Label	Ressourcen, die in den angegebenen Sprachen keine Bezeichnung haben	Los
Nur alternative Bezeichnungen	Ressourcen, die eine alternative Bezeichnung haben, aber keine Vorzugsbezeichnung in derselben Sprache	Los
Ressourcen ohne Sprach-Tag	Ressourcen, die ein Label ohne Sprach-Tag haben	Los
Ressourcen mit Label-Überschneidungen	Ressourcen mit demselben Label in derselben Sprache, die als Pref-, Alt- oder Hidden-Label dupliziert wurden	Los
Label-Ressourcen mit Konflikten	Ressourcen oder insbesondere Begriffe im selben Schema, die dieselbe bevorzugte Bezeichnung in derselben Sprache haben	Los
Labels mit zusätzlichen Leerzeichen	Ressourcen, die zusätzliche Leerzeichen in einem Label enthalten	Los
Mehrere Vorzugsbenennungen	Ressourcen, die mehrere Vorzugsbenennungen in derselben Sprache haben	Los

► Allgemeine Prüfungen

v. 11.4.2 | © ART Group, 2016

Abbildung 17: Integritätsprüfung von SKOS-Thesauri.

¹⁶ https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/alignment_validation.jsf[1.3.2024].

¹⁷ https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/alignment_systems.jsf[1.3.2024].

Abbildung 18: Prüfung auf Hierarchische Redundanzen.

Kollaborationssystem

VocBench ermöglicht es den Benutzern, jede RDF-Ressource innerhalb eines in VocBench geladenen Projekts mit einer Kollaborationsplattform zu verbinden. Derzeit werden JIRA und Freedcamp unterstützt. Damit ist es möglich ein im Kollaborationssystem gespeichertes Ticket einer RDF-Ressource zuzuordnen und aus VB3 direkt auf verbundene Tickets zuzugreifen.

Benutzerdefinierte Formulare und Sichten

Benutzerdefinierte Formulare (Custom Forms) sind ein flexibler, datengesteuerter Mechanismus zur Definition von Formularen, der es dem Benutzer ermöglicht, die Darstellung einer komplexen RDF-Ressource benutzerfreundlich zu gestalten. Immer dann, wenn eine in der Ressourcenansicht beschriebene Ressource eine ausgehende Eigenschaft hat, der eine benutzerdefinierte Sicht zugeordnet ist, ihr Wert entsprechend der benutzerdefinierten Sicht angezeigt wird.

Weitere Informationen:

- [Benutzerdefinierte Formulare](#):¹⁸ Warum es notwendig ist, über die ontologiebasierte Modellierung hinauszugehen, Erstellung und Verwaltung benutzerdefinierter Formulare, Benutzerdefiniertes Formular in Aktion: Anpassen des reifiedNote CustomForm.

Benutzerdefinierte Sichten (Custom Views) sind ein leistungsfähiger Mechanismus, mit dem die Darstellung von Werten in der Ressourcenansicht angepasst werden kann.

Weitere Informationen: [Benutzerdefinierte Sichten](#):¹⁹ Ausführliche Beschreibung mit Screenshots.

Sheet2RDF

Sheet2RDF ist ein Werkzeug für die Transformation von Daten aus Tabellenkalkulationen und Datenbank-Tabellen in das RDF-Format.

Weitere Informationen:

- [Sheet2RDF](#):²⁰ Screenshot mit Spreadsheet-Preview – daraus erzeugtem Pearl-Code - und den daraus generierten Triples.
- [VocBench Sheet2RDF Tool](#):²¹ Erklärung des UI und der diversen Tools

¹⁸ <https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/cforms/>[1.3.2024].

¹⁹ https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/custom_views.jsf [1.3.2024].

²⁰ <https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/sheet2rdf.jsf>[1.3.2024].

²¹ http://art.uniroma2.it/sheet2rdf/documentation/vb_tool/ [1.3.2024].

Abbildung 20: Datenorientiertes Diagramm.

Jede Ressource kann in der datenorientierten Graph-Ansicht (Abbildung 20) angezeigt werden, die fast jedes einzelne Triple wiedergibt. Die grafische Darstellung kann u.a. durch Klicken auf die Begrenzungsknoten dynamisch erweitert werden.

Eine detaillierte Konfiguration bietet mehrere Filter: für Sprachen, für einen globalen Schalter, für alle Literale oder für Eigenschaften aus bestimmten Abschnitten der Ressourcenansicht. Wenn die Anzahl der verbundenen Knoten sehr groß ist, werden in einem speziellen Fenster alle Eigenschaften angezeigt, die in dieser spezifischen Ressource verwendet werden, sodass der Benutzer auswählen kann, was angezeigt werden soll.

Funktionen zur Zusammenarbeit im Team

Außer der Möglichkeit, ein externes Kollaborationssystem einzubinden, verfügt VB3 über weitere Funktionen, die die Zusammenarbeit im Team unterstützen.

Benutzerverwaltung und Projekt-Zugriffskontrolle

Rollenbasierte Zugriffskontrolle

VB3 verfügt über eine ausgefeilte Benutzerverwaltung, die es erlaubt den Benutzern die Rechte entsprechend ihren Kenntnissen und Aufgaben zuzuweisen. Die einem Nutzer zugewiesenen Berechtigungen gelten nicht systemweit, sondern projektspezifisch. Die Seite Rollenverwaltung (Role Administration) listet alle im System definierten Rollen auf und ermöglicht es autorisierten Benutzern, diese zu bearbeiten und neue Rollen zu erstellen. Weitere Informationen: [Benutzerverwaltung](#)²³

²³ [https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/users_admin.jsf\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/users_admin.jsf[1.3.2024]).

Projekt-Zugriffskontrolle (ACL)

Jedes Projekt enthält eine Zugriffskontrollliste (Access Control List, ACL), in der aufgeführt wird, welche anderen Projekte auf seine Inhalte zugreifen können.

Weitere Informationen: [Projekt-Zugriffskontrolle](#): Zugriffskontrollliste, Online-Zugriffstatus, Konfigurieren der Projektzugriffskontrolle.

Historie und Validierung

VB3 verfügt über einen Mechanismus zur Nachverfolgung und Validierung von Änderungen, der bei der Erstellung eines Projekts aktiviert werden kann.

Dieser Mechanismus arbeitet auf Tripel-Ebene und ist als Sail-Komponente für das RDF4J-Framework²⁴ implementiert. Die durch eine Aktion entfernten/hinzugefügten Tripel werden validiert und in einem separaten (aber mit dem Projekt verbundenen) RDF-Repository (dem Support-Repository) zusammen mit den Metadaten der Aktionen über die aufgerufene Aktion und den Kontext ihres Aufrufs gespeichert.

Weitere Informationen und Screenshots finden Sie im Abschnitt [Änderungsverfolgung und Validierung](#)²⁵ des VocBench-Benutzerhandbuchs.

Workflow-Unterstützung

Wie im Abschnitt Rollenbasierte Zugriffskontrolle beschrieben, verfügt jede Rolle über die Rechte, die für die jeweilige Tätigkeit benötigt werden. Da die ausgeübten Tätigkeiten notwendigerweise aufeinanderfolgen wird dadurch implizit ein Workflow definiert (Projekt erstellen > Begriffe anlegen und verknüpfen > Begriffe mappen zu Begriffen in anderen Thesauri):

1. Ein *Administrator* oder ein *Projektmanager* erstellt das Projekt und nimmt die grundlegenden Einstellungen vor. Er importiert die benötigten Ontologien und lädt die Daten.
2. *Thesaurus-Editoren* erstellen Begriffe, versehen sie mit Labels und Attributen, und verknüpfen Begriffe untereinander.
3. *Mapper* erstellen Verknüpfungen (*Mappings, Alignments*) zu Begriffen in anderen Datensets.
4. *Validatoren* validieren die Aktionen der anderen Team-Mitglieder. Jede Änderung wird erst durch die Validierung, d. h. durch die Freigabe durch einen Validator wirksam.

Benachrichtigungen

VB3 verfügt über einen Benachrichtigungsmechanismus, mit dem Benutzer benachrichtigt werden können, wenn ein Ereignis einer bestimmten Art eintritt oder wenn sich eine überwachte Ressource ändert.

Weitere Features

Konfigurierbarkeit / Flexible Anpassung des UI. Standardmäßig haben SKOS-Projekte in VB3 in der Datenansicht sechs Tabs (*Klasse, Konzept, Sammlung, Schema, Eigenschaft, Datentyp*). Mit Klick auf das Zahnrad am Begriffs-Widget oben rechts kann man das Formular Baum- / Listeneinstellungen öffnen, um nicht benötigte Tabs (z. B. *Sammlung* und *Datentyp*) auszublenden.

Einstellungen und Präferenzen. VB3 unterscheidet zwischen Einstellungen (*Settings*) und Präferenzen (*Preferences*). *Einstellungen* definieren das Verhalten des Systems. Sie können projektspezifisch (Projekteinstellungen) oder global sein (Systemeinstellungen). *Präferenzen* sind persönliche Einstellungen, die von Nutzern im Rahmen ihrer Berechtigungen selbst vornehmen.

²⁴ [http://rdf4j.org/\[1.3.2024\]](http://rdf4j.org/[1.3.2024]).

²⁵ [https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/history_and_validation.jsf#validation\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/history_and_validation.jsf#validation[1.3.2024]).

Weitere Informationen: [VocBench Systemeinstellungen](#):²⁶ Sprachdefinitionen, Anpassung der Startseite; [Einstellungs-Manager](#):²⁷ ein allgemeiner Editor für die Verwaltung von Einstellungen in VB3; [VB3-Entwicklerhandbuch](#)²⁸

Metadaten-Management. Das Dropdown-Menü Metadaten hat drei Einträge, von denen jeder auf die entsprechende Seite weiterleitet:

- Auf der Seite *Namensräume und Importe* können Benutzer Präfix-Namespace-Zuordnungen festlegen, Ontologien importieren, sowie den Ontologie-Mirror bearbeiten, einen lokalen Spiegel der in VB3 gespeicherten Ontologien.
- Die Seite *Metadatenvokabulare*, die es ermöglicht, Metadaten nach verschiedenen bestehenden Metadatenvokabularen wie VoID, LIME, DCAT, ADMS usw. zu spezifizieren.
- Die Seite *Metadaten-Registratur*, die es autorisierten Benutzern ermöglicht, einen systemweiten Katalog bekannter externer Datensätze zu definieren, die durch eine Kombination von (Metadaten-)Vokabularen beschrieben werden.

Im **Metadaten-Register** können Metadaten über lokal gehostete Datensätze und externe, im Web gespeicherte Datensätze gespeichert werden. Die hinterlegten Daten erleichtern vorrangig die Auflösung von URLs von im Web verfügbaren externen Linked-Open-Data-Ressourcen.

Unterstützung von Reasoning. Das RDF-Framework unterstützt die automatische Ableitung von impliziten Fakten aus explizit dargestelltem Wissen. Die tatsächliche Realisierung dieser Möglichkeit hängt vom Vorhandensein einer Inferenzmaschine (engl. *Inference Engine, Reasoner*) ab. VB3 nutzt die Reasoning-Fähigkeiten, die der verwendete Tripel-Speicher (engl. *Triple Store*) bietet.

[Weitere Informationen](#):²⁹ Erstellung eines SKOS-Projekts zur Verwaltung eines großen Thesaurus durch Anbindung an einen externen Triple-Store unter Verwendung von History, Validierung und Inferenz.

VB3 verfügt über Erweiterungspunkte (Extension points), mit deren Hilfe Funktionalitäten – auch durch Dritte – erweitert werden können, um spezifische Bedürfnisse von Unternehmen und Organisationen zu erfüllen. Diese sind im Entwicklerhandbuch³⁰ beschrieben.

Web API. Alle VB3-Funktionen können programmatisch über die "Semantic Turkey" Web API aufgerufen werden.

Zusammenfassung und Ausblick

VocBench 3 ist eine komfortable und vielfältig einsetzbare Open-Source-Plattform für die Entwicklung und Nutzung von RDF-Vokabularen. Ziel des Artikels war, zu zeigen, dass es auch alles mitbringt, was Nutzer von einem professionellen Thesaurus-Management-System erwarten. Mit seinem Funktionsumfang und zahlreichen fortgeschrittenen Features sowie seiner umfassenden Konfigurierbarkeit ist es auch auf diesem Gebiet einzigartig und benötigt keinen Vergleich mit anderen Systemen zu scheuen.

²⁶ [https://vocbench.uniroma2.it/doc/sys/system_settings.jsf\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/sys/system_settings.jsf[1.3.2024]).

²⁷ [https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/settings_mgr.jsf\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/settings_mgr.jsf[1.3.2024]).

²⁸ [https://vocbench.uniroma2.it/doc/dev/\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/dev/[1.3.2024]).

²⁹ [https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/test_drive.jsf#creating_a_skos_project_for_managing_a_large_thesaurus_by_connecting_to_an_external_triple_store_exploiting_history_validation_and_inference\[1.3.2024\]](https://vocbench.uniroma2.it/doc/user/test_drive.jsf#creating_a_skos_project_for_managing_a_large_thesaurus_by_connecting_to_an_external_triple_store_exploiting_history_validation_and_inference[1.3.2024]).

³⁰ [https://semanticturkey.uniroma2.it/doc/dev/#extension_point_development\[1.3.2024\]](https://semanticturkey.uniroma2.it/doc/dev/#extension_point_development[1.3.2024])

Im Gegensatz zu herkömmlichen Thesaurus-Management-Systemen ermöglichen auf Semantic-Web-Technologie basierende Tools es den Anwendern, Linked Open Data zu nutzen und aktiv zur Erweiterung der Linked Open Data Cloud beizutragen. In einem weiteren Beitrag wird VocBench 3 als Werkzeug zur Erstellung und Nutzung von OWL-Ontologien und Ontolex-Lexika vorgestellt.

Glossar Semantisches Web

Die folgenden Definitionen sind, sofern nicht anders vermerkt, aus dem [Glossar von e-teaching.org](https://www.e-teaching.org)³¹ entnommen.

- **Ontologie** (in der Informatik): eine konzeptuelle Formalisierung von Wissensbereichen und Begriffssystemen. Mithilfe einer standardisierten Terminologie sowie Beziehungen zwischen diesen Begriffen wird ein Wissensbereich beschrieben. Das Vokabular besteht aus Klassen, Relationen und Funktionen. Ontologien sind primär für das Wissensmanagement mittels Datenbanken und Informationssystemen von Nutzen. [...] Ontologien spielen auch im Zusammenhang mit Semantic-Web-Anwendungen eine Rolle. Hierbei wird das Ziel verfolgt, Webdokumente mit Metadaten zu versehen, die ihren Inhalt näher beschreiben, und diese durch Ableitungsregeln miteinander zu verknüpfen. Die Sprache OWL wurde durch das W3C als Datenformat für Austausch und Repräsentation von Ontologiedaten des Semantic Web definiert.
- **OWL**: Web-Ontologie-Sprache und eine Spezifikation des W3C. Sie ermöglicht die hierarchische Beschreibung von Klassen, Attributen und Assoziationen dieser Klassen und deren Beziehung untereinander. Attribute und Assoziationen werden zusammenfassend als Eigenschaften einer Klasse bezeichnet. Mit Hilfe der OWL sollen Konzepte einer Domäne und deren Beziehungen formal so beschrieben werden, dass sie durch Programme verarbeitet werden können. OWL ist eine semantische (Markup-)Auszeichnungssprache zum Veröffentlichen und Austauschen von Ontologien im WWW. Die offizielle Austauschsyntax von OWL ist RDF / XML.
- **RDF** (Resource Description Framework): Auszeichnungssprache zur Modellierung von Metadaten für Ressourcen im WWW. RDF legt eine Syntax für den gemeinsamen Datenaustausch fest, sodass Informationen zwischen den Anwendungen ohne Bedeutungsverlust ausgetauscht werden können. Über RDF können Informationen mithilfe von *URI* im Web identifiziert, sowie Metadaten über Webressourcen (wie Titel, Autor, Datum der letzten Änderung oder Copyright) dargestellt werden. [...] RDF ist fundamentaler Bestandteil der Vision des W3C vom *Semantischen Web*. RDF wird ergänzt durch *RDFS* und *OWL*.³²
- **RDF-Datensätze** (RDF datasets) dienen der Zusammenfassung von RDF-Graphen und bestehen aus einem Standardgraphen und null oder mehr benannten Graphen.³³
- **RDF-Graphen** (RDF graphs) sind Mengen von Subjekt-Prädikat-Objekt-Tripeln, wobei die Elemente IRIs, leere Knoten oder mit einem Datentyp versehene Literale sein können. Sie werden zur Beschreibung von Ressourcen verwendet.³⁴
- **RDFS**: (RDF-Schema) ist eine Auszeichnungssprache (*Markup-Sprache*), die es erlaubt, eine Grammatik sowie Interpretationsregeln (Ontologien) für RDF-Aussagen festzulegen und *RDF* um zusätzliche, komplexe *Metadaten* anzureichern.
- **Reasoner: (Inferenzmaschine)**: ein Werkzeug, das Schlussfolgerungen ziehen kann und in der Regel auf RDFS, OWL oder einer Regelmaschine basiert.³⁵

³¹ <https://www.e-teaching.org/materialien/glossar>[1.3.2024].

³² *ibid.*

³³ RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax, <https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/> [1.3.2024].

³⁴ *ibid.*

³⁵ <https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Category:Reasoner>[1.3.2024].

- **Semantisches Web:** Vision des W3C für die Zukunft des Internets. Das bestehende Internet soll durch unterschiedliche technische und kulturelle Praktiken bereichert und damit seiner Aufgabe als zentrales Wissens- und Kommunikationsmedium besser gerecht werden. Verbessert werden soll v. a. die maschinelle Verarbeitung von Dokumenten und Daten im Internet, was das präzise und einfache Auffinden von Informationen erleichtert. Dafür ist es in erster Linie notwendig, die Bedeutung einzelner Dokumente besser als bisher in maschinenlesbarer Form anzubieten. Dies soll u. a. durch die Bereitstellung eines Systems zur Auszeichnung von Ressourcen und Ontologien erreicht werden. RDF, RDFS und OWL sind die Standards, die das W3C in zu diesem Zweck entwickelt hat.
- **Semantische Webtechnologien:** Technologien, die es den Menschen ermöglichen, Datenspeicher im Web zu erstellen, Vokabulare aufzubauen und Regeln für die Datenverarbeitung zu schreiben. Verknüpfte Daten werden durch Technologien wie RDF, SPARQL, JSON-LD, OWL, SHACL und SKOS unterstützt.
- **W3C (World Wide Web Consortium):** Gremium zur Standardisierung der Techniken im World Wide Web (*Semantische Webtechnologien*).

Autoren und Kontaktpersonen:

Roland Wingerter studierte Anglistik und Germanistik und absolvierte die Ausbildung zum Wissenschaftlichen Dokumentar am damaligen Lehrinstitut für Dokumentation (LID). Er verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Thesaurusentwicklung und -pflege. Heute arbeitet er freiberuflich für die Firma Lore Star, den Hersteller von VocBench 3.

Kontakt: roland-wingerter@t-online.de

Dr. Johannes Keizer ist Biologe und hat viele Jahre in der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen – kurz FAO – in Rom gearbeitet. Er war dort u. a. für den mehrsprachigen und in zahlreichen Ländern eingesetzten landwirtschaftlichen Thesaurus „Agrovoc“ verantwortlich. Für die Pflege und Weiterentwicklung dieser umfangreichen Terminologie wurde in Zusammenarbeit mit einer Universität in Rom das Thesaurus-Management-Tool entwickelt, um das es in diesem Beitrag geht. Johannes Keizer lebt in Italien und arbeitet als Promotion Manager für die Firma Lore Star.

Kontakt: johannes.keizer@gmail.com